

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Sintomatologia músculo-esquelética e fadiga laboral em trabalhadoras de uma empresa têxtil

Sandra Patrícia Soares da Silva, Manuel Freitas, Hernâni Veloso Neto

^{1 2 3} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ³ E-mail de contacto: hernani.neto@islagaia.pt,
ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: As condições de trabalho a que estão sujeitas as operadoras da área têxtil têm influência no seu bem-estar físico e psíquico. O objetivo deste estudo passa por analisar a exposição ao risco de lesão músculo-esquelética relacionada com o trabalho (LMERT) e de fadiga laboral presente num grupo de trinta trabalhadoras, realizando a comparação entre as que realizam a sua atividade profissional na posição de sentada (as costureiras) com as que operam na posição de pé (as brunideiras). Para tal, procedeu-se à visita a uma empresa têxtil onde foram observadas atividades, recolhidas imagens e aplicado o Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-esquelética à totalidade das funcionárias da amostra em estudo. Adicionalmente, aplicou-se o método RULA para avaliação das principais posturas adotadas e foram selecionadas trabalhadoras para entrevistas complementares. Com os resultados obtidos verificou-se que os principais fatores de risco a que estão sujeitas relacionam-se com o risco de LMERT. Apesar de não se evidenciarem valores preocupantes a nível de fadiga laboral, deve-se também intervir a este nível, considerando os dados aferidos através da entrevista. Perante os resultados obtidos, foram propostas medidas para implementação de forma a eliminar e/ou reduzir a exposição aos riscos avaliados.

Palavras-chave: Costureira, brunideira, LMERT, fadiga laboral, RULA.

Musculoskeletal symptomatology and work fatigue in workers from a textile company

Abstract: The working conditions to which textile operators are subject have an influence on their physical and psychological well-being. The aim of this study is to analyse the risk exposure of work-related musculoskeletal disorder (WRMSD) and work fatigue present in a group of thirty workers, comparing those who perform their professional activity in the position of sitting (the seamstresses) with those who operate in the standing position (the hons). To this end, a textile company visited where activities were observed, images were collected and the Questionnaire of Work Fatigue and Musculoskeletal Symptomatology was applied to all the employees of the sample under study. Additionally, the RULA method was applied to evaluate the main postures adopted and were selected workers for additional interviews. With the results obtained it was found that the main risk factors to which they are subject are related with the risk of LMERT. Although they do not show worrying values in terms of work fatigue, one should also intervene at this level, considering the data collected through the interview. In view of the results obtained, measures have been proposed for implementation in order to eliminate and/or reduce the exposure to the risks assessed.

Keywords: Seamstress, honing, work-related musculoskeletal disorders, work fatigue, RULA.

1. Introdução

O trabalho pode ser definido como qualquer atividade deliberadamente desenvolvida pelo ser humano que visa a obtenção de determinado resultado com utilidade social e económica (Freire, 1997, citado por Moreira, 2018). O trabalhador pode designar-se como aquele que, de forma direta ou indireta, produz capital produtivo e que é devidamente remunerado pela execução desse trabalho (Moreira, 2017, citado por Moreira, 2018). O posto de trabalho pode ser definido como o espaço que é ocupado pelo trabalhador enquanto este desempenha determinadas tarefas produtivas, podendo utilizar vários equipamentos e locais durante o período laboral (Freitas, 2011, citado por IGAS, 2018).

A saúde ocupacional, integrada na área da Segurança e Saúde no Trabalho (SST), visa a vigilância e promoção da saúde do trabalhador, contribuindo para a prevenção os riscos profissionais a que o mesmo se encontra exposto no local de trabalho. É uma área de ação multidisciplinar das quais faz parte a enfermagem do trabalho (DGS, 2018). O enfermeiro do trabalho deve, desta forma, contribuir para a prestação de cuidados de saúde de qualidade que tenham por objetivo a criação de locais de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores.

O Plano Nacional de Saúde Ocupacional menciona três principais conceitos-chave em questões de SST: saúde dos trabalhadores, ambiente de trabalho saudável e qualidade dos serviços de saúde ocupacional. A saúde dos trabalhadores assume-se como o principal foco de ação deste plano e só é garantido se os trabalhadores se sentirem bem e seguros no seu local de trabalho, se desempenharem as suas funções de forma digna e se beneficiarem de serviços de segurança e saúde no trabalho de qualidade disponibilizados pela entidade empregadora. Para um ambiente de trabalho saudável defende-se que os trabalhadores e gestores devem trabalhar em conjunto no processo de melhoria no que respeita à proteção e promoção de saúde dos trabalhadores, garantindo a sua segurança em prol da sustentabilidade do trabalho (DGS, 2018). Os serviços de saúde ocupacional de qualidade permitem a cobertura de todos os trabalhadores, garantindo as intervenções necessárias à prevenção primária de doenças profissionais e acidentes de trabalho visando alcançar empresas saudáveis (DGS, 2018).

Segundo a EU-OSHA (2007), existem inúmeras doenças que podem ser provocadas ou agravadas pelo trabalho, nomeadamente lesões músculo-esqueléticas, stress e perturbações mentais, cancro e doenças da pele. As lesões músculo-esqueléticas assumem-se como o problema mais comum relacionado com o trabalho (EU-OSHA, 2007). Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam para que anualmente ocorram cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho e existam cerca de 160 milhões de doenças profissionais declaradas (IGAS, 2018). A nível europeu têm sido desenvolvidas, ao longo das últimas décadas, várias campanhas que procuram sensibilizar a população para as problemáticas relacionadas com o trabalho, apelando aos comportamentos de prevenção e promoção de saúde.

A atuação em Saúde Ocupacional assenta em três princípios estratégicos: Prevenção, Proteção e Promoção. Importa por isso fazer a distinção entre os diferentes conceitos aqui mencionados. Segundo a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (2018), a prevenção assume-se como um conjunto de ações que visa eliminar, evitar ou reduzir os riscos profissionais a que estão expostos os trabalhadores. Para tal, devem respeitar-se os seguintes princípios: identificação dos perigos e evicção dos riscos; avaliação dos riscos que não podem ser evitados; combater os riscos na sua origem; adaptação do trabalho ao trabalhador; acompanhar a evolução da técnica; substituir o que é perigoso pelo que é menos perigoso e, idealmente, isento de perigo; dar prioridade às medidas de prevenção coletiva; formar, informar e consultar; fornecer instruções adequadas aos trabalhadores (IGAS, 2018). A prevenção, desde sempre, assumiu um papel crucial na nossa sociedade, daí ser comum ouvir-se “prevenir é o melhor remédio”.

A proteção dos trabalhadores visa a concretização de medidas que visem atenuar os efeitos adversos da exposição a determinado perigo. Para a OIT (2015), a proteção dos trabalhadores é um dos valores fundamentais, defendendo que a melhoria das condições de trabalho é essencial para a justiça a nível social e prosperidade entre os países, mitigando a exploração, doenças e injustiça salarial e desregulação dos horários de trabalho. Estes valores procuram proporcionar aos trabalhadores o seu maior bem-estar em condições de liberdade, dignidade, segurança e igualdade de oportunidades (OIT, 2015). Um dos princípios estratégicos mencionado no Plano Nacional de Saúde Ocupacional é a proteção da saúde e bem-estar dos trabalhadores que pode ser concretizado, por exemplo, através de ações de informação e formação, vacinação e rastreios. Estas ações procuram um diagnóstico precoce e tratamento de doenças relacionadas com o trabalho, prevenindo danos na saúde dos trabalhadores (DGS, 2018).

De acordo com a Carta de Ottawa (OMS, 1986), a promoção da saúde refere-se ao processo de capacitação dos indivíduos de forma que possam atuar na melhoria da sua saúde e qualidade de vida, assumindo um maior controlo neste processo. Para que se atinja um bem-estar completo, a nível físico, mental e social, os indivíduos devem ser capazes de identificar e satisfazer as suas necessidades, modificando favoravelmente o meio ambiente (OMS, 1986). A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera os locais de trabalho como um dos locais prioritários ao desenvolvimento de ações de promoção de saúde no que respeita às práticas de trabalho e estilos de vida saudáveis. A alimentação saudável, a prática de exercício físico, o stress profissional e as lesões músculo-esqueléticas são apontadas como algumas das temáticas a serem abordadas neste contexto de ação (DGS, 2018).

Todas as atividades profissionais têm riscos inerentes e o setor têxtil não é exceção. Com a elaboração deste estudo pretende-se analisar a exposição ao risco de lesão músculo-esquelética relacionada com o trabalho (LMERT) e da fadiga laboral presente em operadoras do setor têxtil. Nomeadamente, realizando a comparação entre as que realizam a sua atividade profissional na posição de sentada (as costureiras) com as que operam na posição de pé (as brunideiras). Para tal, procedeu-se a um estudo de caso numa empresa de confeção, tendo realizado visitas às instalações, com observação de atividades e recolha de imagens de funcionárias que operam na posição sentada e na posição de pé. Nesse âmbito, também se aplicou o Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-esquelética, elaborado por Neto (2013), ao conjunto das trinta trabalhadoras. Para complementar e melhor contextualizar os dados registados pelas fontes anteriores, foram realizadas duas entrevistas para enquadrar os sintomas psicofisiológicos registados. Para a avaliação da exposição ao risco de LMERT, foi aplicado o método RULA para ambas as posições de trabalho, dado a postura adotada consistir em movimentos repetitivos dos membros superiores, mantendo-se as trabalhadoras numa posição estática nos restantes segmentos do corpo.

Estruturalmente, o presente texto inicia-se com o enquadramento teórico dos temas em estudo, seguindo-se a descrição da metodologia utilizada, apresentação e discussão dos resultados, seguindo-se de uma proposta de medidas a adotar e, por fim, a conclusão.

2. Enquadramento Teórico

2.1. Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho

As LMERT são designadas como um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor como resultado da exposição a fatores de risco profissionais, tais como movimentos repetitivos, sobrecarga e posturas incorretas (DGS, 2008). Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2007), as lesões músculo-esqueléticas são definidas como lesões de estruturas orgânicas, nomeadamente articulações, tendões, ligamentos, músculos e ossos, que são provocadas ou agravadas pela atividade profissional e pelos efeitos das condições em

que essa atividade se realiza. A maior parte destas lesões são resultado de efeito cumulativo devido à exposição repetida a esforços mais ou menos intensos que se mantêm por um período de tempo prolongado, contudo, parte delas podem ser de etiologia aguda, como é o caso de fraturas causadas por acidentes (EU-OSHA, 2007).

As LMERT podem ser agrupadas de acordo com a estrutura corporal afetada, podendo se designar como: (i) Tendinites ou tenossinovites (lesões localizadas ao nível dos tendões e bainhas tendinosas); (ii) Síndromes canaliculares, em que há lesão de um nervo, como acontece na Síndrome do Túnel Cárptico e na Síndrome do canal de Guyon; (iii) Raquialgias, em que há lesão osteoarticular e/ou muscular ao longo de toda a coluna vertebral ou em alguma parte desta; e (iv) Síndromes neurovasculares, em que há lesão nervosa e vascular em simultâneo (DGS, 2008).

As LMERT habitualmente acometem os membros superiores, no entanto, a área afetada vai depender da atividade desenvolvida pelo trabalhador, daí que também tendam a afetar a região dorsal, joelhos, tornozelos, entre outros (DGS, 2008). Segundo dados da EU-OSHA (2007), cerca de 24% dos trabalhadores europeus relatam queixas de lombalgia e 22% apresentam queixas de dores musculares, sendo as LMERT o grupo de doenças profissionais que mais prevalece na União Europeia (UGT, 2017). Em Portugal, as lesões músculo-esqueléticas assumem-se como a doença profissional com maior incidência, representando cerca de 67% de todas as doenças profissionais declaradas (IGAS, 2018).

As principais formas de manifestação das lesões músculo-esqueléticas são desconforto, sensação de peso e cansaço, dor, falta de força e parestesias que se caracterizam pela sensação de “formigueiros” (DGS, 2008). Estes sintomas surgem de forma gradual existindo fatores de agravamento, como é o caso do tempo de trabalho prolongado e grau de exigência do mesmo e, por outro lado, são atenuados pelo recurso a pausas e pelo repouso. Com o prolongar da exposição aos fatores de risco, esta sintomatologia tende a ser cada vez mais frequente, podendo progredir de forma a estender-se pelo período noturno e de repouso o que, nesta fase, já afetará o trabalhador quer no âmbito profissional quer pessoal (Tomé, Freitas & Neto, 2018).

Segundo a EU-OSHA (2007), as causas para o desenvolvimento das LMERT são multifatoriais, apontando como fatores de risco os de natureza física e biomecânica, organizacional e psicossocial e também os fatores individuais. Dentro dos fatores físico e biomecânicos faz menção a parâmetros como, por exemplo, a movimentação de cargas, dando enfoque aos movimentos de torção e flexão, os movimentos repetitivos ou com esforço, a adoção de posturas incorretas e estáticas prolongadas no tempo, e a exposição a ambientes com iluminação deficiente, temperaturas inadequadas e sujeitos a vibrações. Nos fatores de risco organizacionais e psicossociais incluem-se aspetos como, por exemplo, a organização do trabalho, o trabalho por turnos, o alto nível de exigência de trabalho e pouca autonomia, a inexistência de pausas e/ou falta de oportunidades para alternar posturas devido ao ritmo de trabalho acelerado, as extensas jornadas de trabalho, o trabalho monótono ou isolado, e o grau de satisfação com o trabalho reduzido e episódios de intimidação, assédio e discriminação no local de trabalho. Esta última classe de fatores aumenta a probabilidade de desenvolvimento de stresse e fadiga laboral que, por sua vez, contribuem para um maior risco de LMERT (EU-OSHA, 2007).

Os fatores de risco individuais estão intimamente ligados ao estilo de vida adotado pelo trabalhador e ao seu historial clínico, por isso, aspetos como o envelhecimento, as características antropométricas, as doenças crónicas e sedentarismo tendem a ser assinalados como fatores de destaca. Com o avançar da idade ocorre diminuição da força máxima voluntária devido ao envelhecimento e alterações da mobilidade articular o que contribui para um maior risco de lesão músculo-esquelética (DGS, 2008). Por outro lado, indivíduos muito altos ou baixos, que diferem mais

dos valores médios da população, terão maior probabilidade de encontrar postos de trabalho não ajustáveis às suas necessidades o que conduz também a um maior risco de LMERT (DGS, 2008).

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS) (2008), a prevenção das lesões músculo-esqueléticas assenta num modelo de gestão de risco que integra quatro componentes: análise do trabalho, avaliação do risco de LMERT, vigilância da saúde do trabalhador e informação e formação dos trabalhadores. A análise ergonómica do trabalho permite identificar os fatores de risco inerentes ao desempenho da atividade profissional o que permite a elaboração de planos de prevenção destas lesões. A avaliação de risco de LMERT é realizada através de métodos de avaliação de risco, classificando os postos de trabalho em função do nível de incidência dos fatores de risco identificados. A vigilância de saúde permite caracterizar o estado de saúde do trabalhador e do grupo, identificando as queixas presentes e estudar a sua relação com a exposição a fatores de risco. A vigilância ativa pretende o diagnóstico precoce que irá permitir controlar a evolução das lesões músculo-esqueléticas e, por outro lado, a criação e/ou adoção de medidas essenciais para evitar o aparecimento de novos casos de lesões numa empresa. A formação e informação dos trabalhadores é de extrema importância para a sensibilização dos trabalhadores quanto à sua exposição a fatores de risco, fazendo a correlação com a etiologia e/ou agravamento de lesões músculo-esqueléticas (DGS, 2008). A EU-OSHA (2007) preceitua que se deve manter em atividade os trabalhadores que padecem de lesões músculo-esqueléticas, proporcionando-lhes para isso a possibilidade de reabilitação e posterior reintegração profissional.

2.2. Fadiga Laboral

A fadiga assume-se, habitualmente, como um fenómeno natural decorrente das atividades de vida diária que é resolvida com recurso ao repouso. No entanto, quando este período de descanso não é suficiente para aliviar a sintomatologia associada e a fadiga tende a tornar-se uma constante na vida do indivíduo, devemos encará-la como um problema que terá repercussões a nível da segurança e saúde do trabalhador (Santos & Neto, 2019).

A fadiga pode ser definida como uma emoção negativa que se caracteriza pela presença de desgaste do foro mental e/ou físico e que interfere na capacidade do indivíduo (ICN, 2018). Tanto pode ocorrer no contexto ocupacional como fora dele. Quando está relacionada com a esfera profissional da pessoa, designa-se por fadiga laboral (Neto, 2022).

No âmbito da Enfermagem, o conceito de fadiga pode ser entendido como “sintoma subjetivo, desagradável que incorpora toda sensação do corpo variando de cansaço a exaustão, criando uma condição geral de falta de alívio, que interfere na capacidade do indivíduo em realizar suas habilidades normais” (Mota, Cruz & Pimenta, 2005, p.289). Podem ser associados à fadiga diferentes atributos, tais como “cansaço, exaustão, desgaste, fraqueza, astenia, diminuição da capacidade funcional ou da capacidade de realizar atividades diárias, falta de recursos/energia/capacidade latente, redução da eficiência para responder a um estímulo, desconforto, sonolência, diminuição da motivação, aversão a atividades, sofrimento e necessidade extrema de descanso” (Mota, Cruz & Pimenta, 2005, p.289). Contudo, alguns desses atributos dizem respeito a antecedentes (causas), tais como a atividade física intensa, o esforço prolongado ou excessivo ou os distúrbios do sono, e outros a consequentes (consequências ou danos), tais como a perda de produtividade, letargia, sonolência, desmotivação, diminuição da atenção e concentração ou a necessidade extrema de descanso mal-estar (Mota, Cruz & Pimenta, 2005; Santos & Neto, 2019).

De acordo com Santino, Tomaz e Lucena (2017, citados por Rêgo, Freitas & Tomé, 2020), a fadiga laboral é um fenómeno multidimensional que abrange aspetos fisiológicos e psicológicos, estando associada a sensação de exaustão, desmotivação e falta de energia, o que interfere na

capacidade de desempenho das atividades de vida diária. A fadiga laboral assume-se como um risco profissional, muitas vezes associada aos riscos psicossociais do trabalho, por se encontrar relacionada com a probabilidade de ocorrência de *burnout* (Neto, 2017, citado por Aires & Neto, 2018).

Aires e Neto (2018) apontam, a título ilustrativo, vários fatores que podem conduzir à fadiga laboral, nomeadamente: Excesso de trabalho e o ritmo do mesmo; Pressão para concluir a produção; Falta de autonomia e reconhecimento; *Distresse* e esforço emocional associado a determinadas tarefas; Necessidade de atenção constante nas tarefas; Posturas corporais estáticas prolongadas no tempo; Jornadas de trabalho extensas; Condições ambientais deficientes.

A fadiga laboral pode manifestar-se de forma física e/ou mental, em que a fadiga física ou muscular tende a manifestar-se através de dor, cansaço e sensação de “peso”, o que acontece pela afetação do sistema músculo-esquelético (Neto, 2016, citado por Aires & Neto, 2018). Um dos fatores que mais induz a fadiga física é o trabalho muscular estático (Alves, Bittencourt & Deliberato, 2009, citados por Neto, 2022). Por outro lado, a fadiga psicológica, psicossocial ou mental apresenta manifestações a nível psíquico e emocional e pode surgir quando se está sujeito a um esforço cognitivo e emocional excessivo, acometendo desta forma o sistema nervoso central (Åhsberg, 1998, citada por Aires & Neto, 2018). A instalação e duração da fadiga psicológica depende do estado emocional de cada indivíduo, sendo, por essa razão, muito variáveis (Seeley, Stephens & Tate, 2011, citados por Neto, 2022). A fadiga percebida após o trabalho físico é habitualmente relatada como falta de energia, esforço físico e desconforto físico, enquanto após o trabalho mental é geralmente descrita como falta de energia, falta de motivação e sonolência (Neto, 2022).

A fadiga laboral pode manifestar-se de maneira fisiológica, comportamental ou percebida (Åhsberg, 1998, citada por Neto, 2022; Nunes & Neto, 2021). As manifestações fisiológicas podem ser avaliadas através de exames clínicos, avaliando-se alterações fisiológicas no funcionamento músculo-esquelético e neuromuscular. As manifestações objetivas podem ser avaliadas através de indicadores de produtividade e eficácia de desempenho dos trabalhadores (Aires & Neto, 2018; Nunes & Neto, 2021). Estas manifestações são analisadas pela deterioração do desempenho observando-se, por exemplo, a produtividade, a capacidade de manter atenção e reter informação ou pelas expressões físicas, nomeadamente o bocejar (Neto, 2022). As manifestações subjetivas avaliam-se com recurso a questionários, onde é analisada a perceção dos trabalhadores acerca do seu nível de cansaço (Aires & Neto, 2018; Nunes & Neto, 2021; Neto, 2022). Alguns exemplos de autorrelatos de manifestações subjetivas são: sonolência, dores, desconforto físico, dificuldade de concentração, falta de motivação, sentimento de cansaço ou de exaustão (Neto, 2022).

3. Abordagem Metodológica

O estudo desenvolvido teve como propósito analisar a exposição ao risco de LMERT e fadiga laboral num grupo de funcionárias pertencentes ao setor têxtil, numa única empresa de confeção. A amostra total é de 30 funcionárias, sendo que 25 operam na posição de sentada como costureiras e 5 na posição de pé como brunideiras. Um dos objetivos do estudo foi, também, perceber se existia alguma diferença nas exposições registadas entre as posições de trabalho adotadas, identificando a posição com mais potencial de risco associado.

Todas as trabalhadoras realizam movimentos repetitivos dos membros superiores na execução das suas tarefas e, por essa razão, o método escolhido para analisar a exposição ao risco de LMERT foi o método RULA, acrónimo de *Rapid Upper Limb Assessment*. Para tal, procedeu-se a uma visita à confeção, observou-se atividades e condições de trabalho e recolheram-se imagens das posturas adotadas pelas funcionárias, tendo sido feito essa análise de forma distinta para as costureiras e para as brunideiras. Para avaliação da fadiga laboral aplicou-se o Questionário de Fadiga Laboral e

Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013) à totalidade das trabalhadoras. De forma a melhor compreender os sintomas psicofisiológicos registados foram realizadas duas entrevistas com base num guião. Para seleção das trabalhadoras a entrevistar teve-se em consideração o valor obtido no índice da fadiga laboral percebida, escolhendo-se as trabalhadoras cujos resultados traduziram um maior nível de fadiga.

3.1 Método RULA

O método RULA foi desenvolvido por McAtamney e Corlett no ano de 1993, com o intuito de analisar o risco de lesão músculo-esquelética a que o trabalhador está exposto devido à adoção de posturas inadequadas (Diego-Mas, 2015). O principal objetivo deste método é a identificação dos fatores que podem conduzir ao aparecimento de lesões músculo-esqueléticas nos membros superiores. Pode ser aplicado num ambiente produtivo, mas também num ambiente administrativo, permitindo uma avaliação biomecânica e postural do corpo. Este método é útil para o estudo de postos de trabalho sedentários (Freitas, 2022).

Para a correta análise existem vários fatores a ter em conta: a postura adotada, a duração e frequência da postura e as forças exercidas. Assim, é necessário a observação das tarefas desempenhadas pelo trabalhador de forma a poder selecionar as posturas mais críticas a avaliar (Diego-Mas, 2015). Deve sempre avaliar-se a pior postura que é adotada pelo trabalhador e caso exista mais que uma postura em análise, deve ter-se em conta o tempo que dura cada postura (Freitas, 2022). A aplicação do método está dividida em dois grupos, em que o grupo A é referente à pontuação relativa ao membro superior, analisando-se o braço, antebraço e pulso, enquanto a pontuação do grupo B obtém-se através da análise do pescoço, tronco e pernas. A pontuação final estará associada a um determinado nível de ação que determina qual o grau de exposição e a prioridade da intervenção a ser adotada, como ilustra a Tabela 1 (Diego-Mas, 2015).

Tabela 1 - Nível de Ação e Intervenção do Método Rula

Pontuação	Nível de Ação	Nível de Exposição	Prioridade de Intervenção
1 ou 2	1	Baixo	Aceitável
3 ou 4	2	Moderado	Investigar Mais
5 ou 6	3	Elevado	Investigar Mais e Alterar Brevemente
7	4	Muito Elevado	Investigar Mais e Alterar Imediatamente

Fonte: McAtamney & Corlett, 1993; Diego-Mas, 2015.

Como observado na tabela, existem quatro níveis de ação distintos após aplicação deste método. Estamos no 1º nível de ação quando a pontuação final é de 1 ou 2 e este resultado indica que a postura adotada é aceitável, não sendo necessário intervenções no curto-prazo, desde que não seja mantida durante um período de tempo excessivo. A pontuação final de 3 ou 4 pontos situa-se no segundo nível de ação, que traduz a necessidade de investigar mais, podendo existir a necessidade de realizar modificações a nível do posto de trabalho. O nível três de ação ocorre quando se obtém uma pontuação final de 5 ou 6 pontos, indicando a necessidade de se investigar mais e implementar modificações o quanto antes. Quando a pontuação final é igual a 7 pontos está-se no 4º nível de ação, traduzindo a necessidade investigar mais e implementar modificações imediatamente (Freitas, 2022). Quanto maior for o nível de ação obtido, maior será o nível de exposição do trabalhador ao risco de LMERT, conforme apresentado na tabela 1.

3.2 Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-esquelética

Tal como já expresso, foi aplicado o questionário elaborado por Neto em 2013, o qual é composto por quatro blocos de questões. O bloco A tem por base o Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI) e é composto por 20 questões que apuram as seguintes dimensões: falta de energia, esforço físico, desconforto físico, falta de motivação e sonolência. A incidência pode ser classificada como baixa (pontuação $\leq 2,5$), moderada (pontuação entre 2,6 e 4,5) ou elevada (pontuação $\geq 4,6$) (Neto, 2022). O bloco B considera questões da Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), permitindo apurar um índice de fadiga cognitiva/mental e de fadiga física. Os resultados da incidência são classificados como baixa (pontuação ≤ 2), moderada (pontuação entre 2,1 e 3) ou elevada (pontuação $\geq 3,1$) (Neto, 2022). O bloco C apresenta questões do Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética onde são apontadas as queixas físicas presentes direcionadas a diferentes zonas do corpo, fazendo menção à sua intensidade, podendo ser classificadas desde ligeiras a muito intensas, e frequência, variando desde uma vez por ano até mais de 6 vezes por ano (Tabela 2).

Tabela 2 - Classificação da Intensidade do Desconforto/dor e Classificação da Frequência

Intensidade do Desconforto/Dor		Frequência (nº de vezes por ano)	
1	Ligeiro	1	Uma vez
2	Moderado	2	Duas ou três vezes
3	Intenso	3	Quatro a seis vezes
4	Muito Intenso	4	Mais de seis vezes

Fonte: Adaptado de Neto (2022)

O bloco D tem questões que caracterizam a atividade laboral, dados socioprofissionais e, por fim, um índice bipolar de fadiga laboral percebida. Os dados socioprofissionais abordados incluem: sexo, idade, estado civil, número de filhos, número de horas diárias de trabalho, número de horas que dedica semanalmente à realização de atividades domésticas, problemas de saúde, entre outros (Neto, 2013, 2022). Na Tabela 3 ilustra-se como obter e classificar o indicador bipolar de fadiga laboral percebida. Sinaliza-se que o mesmo está dividido em dois momentos: antes da jornada de trabalho e após a jornada de trabalho. Neste índice, cada trabalhadora fez a sua autoavaliação quanto ao nível de cansaço que perceciona em ambos os momentos, e, depois, consoante o valor atribuído, pode-se classificar o nível de desgaste em quatro níveis distintos: baixo ou aceitável, moderado, elevado e intolerável. A grelha de classificação difere nos dois momentos, já que, por exemplo, um nível aceitável de cansaço antes de se iniciar o dia de trabalho terá, necessariamente, uma representação estatística/significado diferente do verificado depois da jornada laboral realizada.

Tabela 3 – Apuramento do Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida

Nível de cansaço antes da jornada de trabalho											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Baixo/Aceitável				Moderado		Elevado		Intolerável			
Nível de cansaço após a jornada de trabalho											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Baixo/Aceitável						Moderado		Elevado		Intolerável	

Fonte: Adaptado de Neto (2022)

3.3. Entrevistas

A opção pelo inquérito por entrevista teve como objetivo a recolha de dados para melhor compreender os sintomas psicofisiológicos apresentados pelas funcionárias em estudo. A seleção das funcionárias teve por base o valor obtido no índice da fadiga percebida, escolhendo-se aquelas cujos resultados traduziram um maior nível de cansaço reportado.

Existem aspetos que se deve ter em conta para a realização da entrevista. Primeiramente, é necessário definir os objetivos com clareza, construir um guião de orientação, escolher e informar as pessoas a serem entrevistadas antes de se iniciar. Na realização da entrevista é importante relembrar quem somos e explicar o que se pretende, procurando, desde o início, obter e manter a confiança, saber escutar, controlar o fluxo de informação e evitar perguntas indutoras (Carmo & Ferreira, 2008). Depois da entrevista deve-se registar as observações acerca do ambiente em que decorreu a entrevista e o comportamento do entrevistado, avaliando o comportamento verbal e não-verbal (Carmo & Ferreira, 2008).

Foram realizadas duas entrevistas no total, tendo-se aplicado os princípios enunciados. Foram colocadas questões relacionadas com a sua prática laboral, recolhendo-se dados sobre a rotina de trabalho, as emoções que experienciam ao longo da mesma e de que forma interferem com a sua vida pessoal. Também se registou queixas do foro físico e mental e suas causas, os aspetos positivos e negativos identificados no ambiente laboral e sugestões de melhoria que gostavam que fossem implementadas.

4. Apresentação de Resultados

4.1 Caracterização das Atividades em Estudo

Para a realização deste estudo foram analisadas duas atividades profissionais de uma empresa de confeção, a de costureira têxtil e a de brunideira. A jornada de trabalho destas trabalhadoras tem a duração de 4 horas no período da manhã (das 8h às 12h), usufruindo de uma pausa de 10 minutos, pelas 10h. No período da tarde trabalham também 4 horas (das 13h30 às 17h30) existindo nova pausa fixa de 10 minutos, pelas 16h. Cumprem este horário de segunda a sexta-feira.

O grupo de trabalhadoras em estudo é constituído por 30 pessoas, sendo que 25 operam na posição de sentada, como costureiras, e 5 na posição de pé, como brunideiras. A idade média das participantes é de 37 anos, sendo que nas brunideiras a média é de 31 anos e nas costureiras de 38 anos. Em termos familiares, 83% da amostra é casada ou vive em união de facto, 87% tem um ou mais filhos, 87% realiza atividades domésticas diariamente e 20% dedica-se a alguma prática desportiva. Além disso, 40% da amostra apresenta problemas em dormir e 20% das funcionárias sofre ou sofreu alguma doença ou lesão nos últimos três meses.

A costureira opera sentada durante todo o dia de trabalho, procedendo à confeção de peças de vestuário para crianças, enquanto a brunideira trabalha toda a jornada de pé e a sua função consiste em engomar as peças de vestuário elaboradas, seja na totalidade ou algumas partes das mesmas. As posturas de referência destas profissionais podem ser aferidas na Figura 1. Sendo que:

» a tarefa de costureira pode descrever-se da seguinte forma:

- a) A trabalhadora pega na peça de vestuário que está colocado num carro de apoio lateral e coloca-a na sua mesa;
- b) Após colocar e posicionar corretamente a peça na sua mesa inicia o processo de costura;
- c) A trabalhadora auxilia o movimento da peça com as mãos e ao mesmo tempo pressiona o pedal com o pé para que ocorra o movimento da agulha da máquina;
- d) Após finalizar a costura coloca a peça de vestuário num segundo carro de apoio que também se localiza no lado oposto do primeiro;

- e) Repete este procedimento até finalizar todo o lote e depois estas peças são encaminhadas para outro departamento.
- » a tarefa de engomagem pode ser descrita da seguinte forma:
- a) A funcionária pega na peça de vestuário que está numa mesa de apoio lateral e coloca-a na mesa de engomar;
 - b) Após a peça colocada na mesa de engomar, inicia-se o processo de engomagem;
 - c) A trabalhadora pega no ferro que está preso e com suporte e, em simultâneo, pressiona o pedal com o pé para que seja libertado vapor e o mesmo seja absorvido pela mesa;
 - d) Após finalizar a engomagem de toda a peça de vestuário coloca-a numa segunda mesa de apoio lateral que fica do lado oposto da primeira;
 - e) Repete este procedimento até finalizar todo o lote e depois estas peças são encaminhadas para outro departamento.

Figura 1 – Posturas de referência das costureiras e das brunideiras

Dentro do local de trabalho existem diversos perigos e riscos a que as trabalhadoras se encontram expostas. Na Tabela 4 lista-se os elementos que se identificou que merecem maior destaque, devido à sua perigosidade e potencial de ocorrência. Também se lista medidas que já se encontram implementadas para fazer face a esses mesmos perigos e riscos. Primeiramente são mencionados os perigos comuns a ambas as categorias profissionais e, posteriormente, são divididos em tabelas diferentes. Em termos gerais, merecem destaque a presença de riscos físicos e mecânicos, fruto das condições ambientais existentes (ex: iluminação insuficiente ou a produção de muito ruído devido elevado número de máquinas em funcionamento em simultâneo), bem como a presença de riscos de LMERT e fadiga laboral, devido à forte componente de trabalho estático e repetitividade de movimentos, e ao ritmo e volume intenso de trabalho.

Tabela 4 - Análise dos riscos profissionais na generalidade da confeção em estudo

Perigo/Fator de Risco	Risco	Medidas já implementadas
Iluminação insuficiente	Fadiga Visual	- Iluminação artificial de modo a que a gama de iluminação do ambiente de trabalho esteja dentro das normas padronizadas.
Ruído emitido pelas máquinas em funcionamento	Lesão Auditiva	- Manutenção periódica dos equipamentos; - Encapsulamento dos elementos ruidosos, principalmente os motores. - Utilização de sistemas de aspiração para limpeza das máquinas em substituição do ar comprimido.
Poeiras libertadas para o ar	Inalação de Poeiras	- Utilização de sistemas de despoejamento, - Utilização de sistemas de aspiração localizada em substituição do ar comprimido, - Máscaras de proteção.
- Posturas mantidas durante longos períodos - Movimentos repetitivos - Não alternância de funções	LMERT	- Mesas com dimensões adequadas que permitem uma disposição flexível do material; - Correta disposição dos materiais de trabalho.
- Ritmo elevado de trabalho - Sobrecarga de trabalho - Não alternância de funções - Pausas fixas	Fadiga laboral	- Sem medidas implementadas

Tabela 5 - Análise dos riscos profissionais específicos da atividade das costureiras

Perigo/Fator de Risco	Risco	Medidas já implementadas
Manuseamento de objetos cortantes/perfurantes (tesoura e agulhas)	Corte / Perfuração Projeção da agulha	- Sem medidas implementadas
Máquinas de costura em mau estado de conservação	Incêndio Choques elétricos	- Dispõe de equipamento de combate a incêndio adequado, em número e tipo, acessível e bem localizado; - Manutenção periódica dos equipamentos; - Existência de sinalização de proibição: fumar e/ou fumar; - Ligação à terra dos equipamentos elétricos.

Tabela 6 - Análise dos riscos profissionais específicos da atividade das brunideiras

Perigo/Fator de Risco	Risco	Medidas já implementadas
Contacto com superfície quente do ferro de engomar	Queimaduras	- Refrigeração da área de trabalho; - Isolamento das condutas de vapor e isolamento das superfícies quentes.
Ferro de engomar em mau estado de conservação	Incêndio Choques elétricos	- Os indicadores de controlo (manómetros e termómetros) e válvulas de segurança em bom estado; - Manutenção preventiva dos ferros a vapor; - Existência de um bom sistema de ventilação; - Existência de sinalização de proibição: fumar e/ou fumar; - Ligação à terra dos equipamentos elétricos. - Dispõe de equipamento de combate a incêndio adequado, em número e tipo, acessível e bem localizado.

4.1 Análise dos Resultados do Método Rula

Após observação das atividades e respetivas posturas, foi aplicado o Método Rula para obtenção do potencial de exposição a LMERT fruto das posturas padrão adotadas durante a confeção de peças de vestuário e a engomagem (Figura 1). Os resultados são representados nas Figuras 2 e 3, permitindo

concluir que é necessário aprofundar mais o estudo das posturas e movimentos realizados pelas trabalhadoras e procurar investir em alterações do posto de trabalho num breve espaço de tempo. Apesar de os resultados não serem críticos, existe um potencial relevante de desenvolvimento de LMERT e fadiga fruto da manutenção prolongada de posturas e elevada repetitividade dos movimentos músculo-esqueléticos.

Figura 2 - Resultados do Método Rula aplicado à postura da costureira

Figura 3 - Resultados do Método Rula aplicado à postura da brunideira

Comparando os resultados obtidos para as diferentes atividades profissionais, pode-se concluir que, apesar da brunideira obter uma pontuação final mais elevada, ambas se enquadram no mesmo nível de exposição elevado, que se caracteriza pela mesma necessidade de intervenção num curto espaço de tempo para mitigar as consequências dos riscos existentes. Por isso, não se regista uma diferença significativa quanto à classificação obtida no Método Rula para as duas atividades. Uma vez que não será possível eliminar/retirar grande parte das posturas adotadas, torna-se necessário atuar no âmbito do controlo dos efeitos nas trabalhadoras.

4.2 Análise dos Resultados do Questionário

Os resultados sistematizados do SOFI são apresentados na Tabela 7 e 8. Conclui-se que todas as dimensões avaliadas revelam um baixo nível de incidência. O padrão é comum às duas atividades, contudo, os valores tendem a ser superiores nas brunideiras em quase todas as dimensões, com

exceção para a falta de energia e falta de motivação, que é ligeiramente maior nas costureiras. A diferença de médias entre as profissões é mais elevada na secção do esforço físico e da sonolência. Nas restantes, os valores médios estão bastante equiparados.

Relativamente aos valores agregados (Tabela 8), pode registar-se que a fadiga física prevalece sobre a mental nas duas atividades, mantendo-se a incidência baixa nos dois casos. Nas brunideiras a diferença entre os tipos de fadiga é maior do que o registado nas costureiras.

Tabela 7 - Resultados das dimensões de SOFI (valores médios)

	S1 – Falta de Energia	S2 – Esforço Físico	S3 – Desconforto Físico	S4 – Falta de Motivação	S5 – Sonolência
Brunideiras	1,95	1,90	2,25	1,10	1,70
Costureiras	2,05	1,29	1,97	1,25	1,36
Média Global	2,03	1,39	2,02	1,23	1,42

Tabela 8 - Resultados agregados das dimensões SOFI (valores médios)

	Fadiga Física	Fadiga Mental
Brunideiras	2,08	1,58
Costureiras	1,63	1,55
Média Global	1,71	1,56

A Tabela 9 sistematiza os resultados obtidos com a aplicação do MFIS. Também fica patente a baixa incidência de fadiga laboral neste indicador, seja no plano físico seja no cognitivo / mental. Além disso, o MFIS apresenta o mesmo padrão de resultados obtidos no SOFI, evidenciando coerência de reporte das inquiridas, reforçando a validade dos dados apurados.

Tabela 9 - Resultados das dimensões de MFIS (valores médios)

	Fadiga Física	Fadiga Mental
Brunideiras	1,64	1,31
Costureiras	1,51	1,09
Média Global	1,53	1,13

Na tabela 10 apresentam-se os resultados referentes à sintomatologia músculo-esquelética apresentada pelas trabalhadoras. Denota-se que a principal queixa das brunideiras se situa ao nível dos joelhos, com uma diferença significativa de incidência em relação às restantes queixas. Apesar de 80% das brunideiras terem queixas nos joelhos, com 75% a manter este desconforto nos últimos 7 dias, apenas em 25% dos casos esta queixa foi justificativa da ausência ao trabalho nos últimos 12 meses. As restantes queixas estão localizadas a nível dorsal, pescoço, ombros, tornozelos e pés, assumindo todas elas uma percentagem de 40%, seguindo-se a região lombar, punhos e mãos, com 20% de incidência. Quanto às costureiras, pode-se verificar que as principais queixas são a nível do pescoço e região lombar, ambas com 72% de incidência, seguindo-se os ombros com 68% e a região dorsal com 64% dos sintomas referidos. As queixas nos ombros foram as que registaram maior incidência nos últimos 7 dias e o desconforto na região do pescoço foi a principal causa de impedimento para trabalhar nos últimos 12 meses. Todas as zonas do corpo mencionadas apresentam queixas direcionadas, sendo a região dos cotovelos a menos afetada com apenas 4% de incidência.

Tabela 10 - Sintomatologia Músculo-esquelética

Zona do Corpo	Presença de sintomas			Sintomas nos últimos 7 dias			Impedimento para trabalhar nos últimos 12 meses		
	B	C	T	B	C	T	B	C	T
Pescoço	40%	72%	67%	50%	61%	60%	0%	22%	20%
Dorsal	40%	64%	60%	50%	50%	50%	0%	19%	17%
Lombar	20%	72%	63%	0%	44%	42%	0%	17%	16%
Ombros	40%	68%	63%	50%	65%	63%	0%	0,06%	0,05%
Cotovelos	0%	4%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Punhos/Mãos	20%	32%	30%	0%	50%	44%	0%	0%	0%
Coxas	0%	12%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Joelhos	80%	32%	40%	75%	12,5%	33%	25%	0%	0,08%
Tornozelos/Pés	40%	20%	23%	100%	0%	29%	0%	0%	0%

Legenda: B – Brunideira; C – Costureira; T – Total.

Ao se analisar o nível de cansaço antes e após a jornada de trabalho (Figura 4), denota-se que a incidência média de cansaço nas duas atividades é moderada antes da jornada laboral e elevada após o concluir do dia de trabalho. Verifica-se que as brunideiras, também neste indicador, apresentam valores superiores aos das costureiras, mesmo mantendo a mesma gama de incidência. Ainda se pode assinalar que ambas as categorias profissionais já iniciam o dia de trabalho com algum cansaço acumulado, o que pode indiciar que o tempo de descanso diário e semanal pode não estar a ser suficiente para a recuperação entre jornadas de trabalho. O facto de a grande maioria também realizar atividades domésticas diariamente pode estar a contribuir para este cenário.

Figura 4 - Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida (valores médios)

4.3 Análises dos resultados obtidos através de entrevista

Com a entrevista realizada às funcionárias selecionadas foi possível verificar que o ambiente laboral em que estão inseridas tem interferência no seu bem-estar físico e mental. As trabalhadoras referem que o facto de trabalharem todo o dia na mesma posição e a realização de movimentos repetitivos são as principais causas dos sintomas físicos que têm vindo a apresentar. Mencionam que as queixas físicas estão presentes várias vezes ao longo do mês de trabalho e correlacionam com a postura adotada para a execução das suas funções. No entanto, como muitas vezes assumem a dor

como uma situação normal decorrente do esforço que fazem e têm o objetivo de conseguir concluir o trabalho solicitado, continuam a desempenhar as suas funções no ritmo habitual e recorrem a terapêutica analgésica e anti-inflamatória para aliviar os sintomas presentes e não terem que faltar ao trabalho. Quando questionadas sobre medidas a adotar para fazer face ao problema encontrado sugerem a alternância de funções como possível solução, identificando como limitação o facto de existirem funcionárias não habilitadas para tal rotação. Além disso, o trabalho a um ritmo menos intenso seria uma mais-valia para o alívio do desgaste físico a que estão sujeitas.

Quanto à interferência da atividade profissional com a saúde e bem-estar, apontam como fatores que contribuem para a fadiga psicológica o ruído a que estão sujeitas constantemente, o facto de estarem num ambiente fechado e com pouca luminosidade durante muitas horas e o pouco tempo de convívio social com as colegas de trabalho. Verbalizam que durante as oito horas de trabalho têm que estar constantemente focadas, única e exclusivamente no trabalho a realizar, não havendo permissões para pequenas pausas e também evitam “um simples olhar para o lado”.

Para fazer face ao exposto, referem que um espaço com mais janelas proporcionaria um ambiente de trabalho mais agradável e menos “pesado” e propõem a organização de eventos que promovam o convívio com as restantes colegas. Reconhecem que a existência de pausas geridas pelas próprias funcionárias seria uma mais-valia para as mesmas, mas não acreditam ser muito plausível a sua concretização dada a exigência existente para cumprir prazos de entregas de encomendas e atingir determinado número de confeção de peças de vestuário.

Quando questionadas acerca das emoções que experienciam ao longo do ciclo de trabalho, referem que a maior parte do tempo se sentem stressadas pela pressão exigida para concluir encomendas. O facto de estarem constantemente a trabalhar com prazos definidos e terem que atingir determinado número de confeção de peças faz com que elevem o seu ritmo de trabalho, muitas vezes para um nível acima daquilo que acham suportável. Neste momento, consideram-se pessoas mais ansiosas comparando com o período anterior ao exercício desta profissão. Todavia, consideram gostar daquilo que fazem e não se imaginam numa outra profissão num futuro próximo.

5. Discussão de Resultados e Proposta de Medidas a Adotar

Com o estudo realizado foi perceptível que existem áreas onde é crucial intervir de forma a tentar minimizar o impacto dos fatores de risco a que este grupo de trabalhadoras se encontra exposto. Pela análise dos riscos profissionais identificou-se que não existe alternância de funções, a brunideira opera todo o dia na posição de pé e a costureira trabalha toda a jornada na posição de sentada. As pausas estão pré-estabelecidas, não existindo a oportunidade de ser a trabalhadora a gerir o seu momento de descanso, consoante a sua necessidade.

O principal risco associado a ambas as atividades profissionais em estudo é o risco de LMERT. Pela aplicação do método RULA concluiu-se que as posturas são exigentes nos dois casos (sem diferenças significadoras) e podem potenciar o aparecimento de lesões, sendo importante ser pensada uma intervenção rápida a nível do posto de trabalho. Resultados similares também foram obtidos por Monteiro *et al.* (2020) num estudo com profissionais da área engomagem, reportando problemas semelhantes fruto das posturas requeridas pela natureza da tarefa e da ausência de medidas mitigadoras.

Os resultados da sintomatologia músculo-esquelética obtidos no questionário também confirmaram esse potencial de lesão, já que a maioria das trabalhadoras referem queixas físicas, localizando-as principalmente na região dorso-lombar, pescoço e ombros. Apesar de muitas das queixas referidas terem impacto no seu dia-a-dia e estarem presentes até nos últimos sete dias, apenas uma pequena percentagem de trabalhadoras é que indicou ter tido impedimentos por causa disso para

realizar a sua atividade laboral nos últimos doze meses. As brunideiras apresentam valores mais elevados na maioria das dimensões avaliadas, no entanto, o resultado final traduz o mesmo nível de intervenção, pelo que se pode concluir não existirem diferenças relevantes entre as duas categorias profissionais em estudo. Comparando os resultados da sintomatologia músculo-esquelética que se obteve nesta empresa de confeção com os obtidos Monteiro *et al.* (2020), verifica-se que a distribuição anatómica das queixas é muito semelhante. Os joelhos, pescoço, ombros e tornozelos/pés assumem os maiores índices de incidência, enquanto a região das coxas não apresenta qualquer desconforto associado em ambos os estudos.

Quanto ao nível de fadiga laboral, as incidências foram baixas no SOFI e MFIS, não sinalizando problemas de relevo neste âmbito. Contudo, relativamente ao índice instantâneo da fadiga percebida, este variou do nível moderado antes da jornada de trabalho para elevado após o dia de trabalho, em ambas as atividades profissionais. Face às exigências posturais e de ritmo de trabalho, seria expectável que existisse um elevado cansaço após os dias de trabalho, no entanto, a incidência moderada à entrada deve ser fonte de preocupação, porque é indicativa que o tempo e qualidade do repouso diário pode não estar a ser adequado. A vida pessoal e familiar, a presença de filhos, a realização de atividades domésticas diárias e as dificuldades em dormir podem ser apontadas como algumas das causas para os resultados obtidos (Neto, 2022).

Também se verificou que, apesar das brunideiras revelarem valores superiores de fadiga física e mental e de cansaço no antes e depois do dia de trabalho, os resultados traduziam o mesmo patamar de desgaste que nas costureiras, pelo que se pode dizer que não foram encontradas diferenças relevantes nos indicadores de fadiga laboral.

As entrevistas realizadas tornaram mais evidente de que forma a atividade laboral tem influência no bem-estar físico e psíquico das trabalhadoras em estudo. Ficou vincado que as posturas adotadas, os movimentos repetitivos e o ritmo elevado de trabalho eram as principais causas responsáveis pelo desconforto evidenciado a nível físico e pela sintomatologia de LMERT. Cenário similar também já tinha sido reportado por Monteiro *et al.* (2020). Além disso, verificou-se que o ambiente laboral pode ter um impacto negativo na saúde mental das funcionárias, uma vez que as colaboradoras entrevistadas referiram sentir stresse e ansiedade relacionados com o exercício das suas funções. A pressão exigida para o cumprimento de prazos e entrega de encomendas torna-se um foco de preocupação das funcionárias que tentam elevar o seu rendimento mesmo que isso lhes traga prejuízo pessoal. Assim, apesar dos resultados obtidos pela aplicação do questionário de não terem revelado valores de incidência preocupantes a nível de fadiga, tanto a nível mental como física, as entrevistas vieram demonstrar necessidade de se implementar medidas nesta área de forma a evitar-se num futuro, talvez próximo, a alteração de resultados nestes parâmetros avaliados. Segundo a EU-OSHA (2012), o stresse percecionado pelos trabalhadores surge quando as exigências laborais são excessivas, e a exposição prolongado a esses sentimentos pode conduzir ao desenvolvimento de problemas de saúde física, nomeadamente doenças cardiovasculares e lesões músculo-esqueléticas.

Tendo em consideração as necessidades de intervenção evidenciadas, lista-se a seguir um conjunto de medidas que se entende serem mais prioritárias:

- Sensibilizar a entidade empregadora para a adequação do ambiente laboral, nomeadamente ao nível do ambiente térmico, ventilação, ruído e luminosidade privilegiando o acesso à luz natural;
- Assegurar que os exames periódicos de saúde ocupacional são realizados (ex: audição, visão, capacidade respiratória);
- Utilização de proteção móvel que impeça o acesso das mãos à zona perigosa da máquina de costura (área da agulha) e que proteja a operadora em caso de projeção da mesma;

- Aquisição de cadeiras com boa estabilidade, de altura e inclinação ajustável, com tecido respirável, com assentos rotativos de dimensões adequadas aos operadores e com borda anterior arredondada para evitar pressões sobre as veias e nervos das pernas;
- O apoio dos pedais deve permitir várias posições de forma a adequar-se a cada operadora e devem ter uma inclinação não muito acentuada;
- Implementar sistema de rotação de tarefas, que permitam alternar entre posição de sentada e em pé;
- Permitir períodos de pausa de acordo com as necessidades das colaboradoras;
- Promoção de atividades de convívio que permitam às funcionárias criarem ligações no seu local de trabalho;
- Realização de ações de formação para prevenção das lesões músculo-esqueléticas;
- Sensibilizar para a adoção de ritmos de trabalho saudáveis para que se estabeleça um equilíbrio entre as capacidades humanas e o que é solicitado;
- Implementação de programa de ginástica laboral.

Relativamente a esta última proposta, acredita-se que a ginástica laboral assumiria um papel crucial neste tipo de empresa, já que traria benefícios a vários domínios, nomeadamente fisiológicos, psicológicos e sociais. Dentro do domínio físico, pode-se destacar a melhoria da postura, flexibilidade e resistência muscular, o que contribuía para a prevenção de lesões músculo-esqueléticas. A nível psicossocial obtinha-se a promoção do espírito de equipa e socialização com melhoria do ânimo o que teria impacto na diminuição da fadiga mental (Coelho, 2009).

Silva (2020) destaca como benefícios da ginástica laboral: aumento da disposição e sensação de bem-estar; prevenção de doenças relacionadas com o trabalho; melhoria da flexibilidade; aumento da mobilidade; redução da fadiga laboral; reforço da autoestima; desenvolvimento da consciência corporal; promoção da integração social; melhoria das relações interpessoais. As atividades de ginástica laboral podem ser realizadas em vários momentos da jornada de trabalho, e, consoante o momento da sua realização, podem assumir diferentes designações. Por exemplo: ginástica laboral preparatória, ginástica laboral compensatória e ginástica laboral de relaxamento. A ginástica preparatória é realizada no início do trabalho ou nas suas primeiras horas e tem como objetivo preparar o trabalhador para a realização da sua atividade profissional, com exercícios que estimulem os grupos musculares que serão utilizados durante a jornada de trabalho. Além disso, proporcionam reações fisiológicas nos trabalhadores que promovem a sua aptidão psicológica. A ginástica compensatória decorre durante o horário de expediente, muitas vezes nos momentos finais de cada parte do horário, criando-se momentos de pausas para a execução de exercícios específicos de compensação que ajudem na diminuição da tensão muscular fruto das posturas incorretas e dos esforços repetitivos. A ginástica de relaxamento é realizada no final da jornada de trabalho e consiste na realização de exercícios de alongamento e relaxamento que permitam reduzir o cansaço do dia de trabalho (CONFEEF, 2015 citada por Silva, 2020).

O Enfermeiro do Trabalho pode, nas consultas realizadas com as trabalhadoras, proceder à recolha de dados sobre a sintomatologia apresentada de forma a ser elaborado um plano de atividades e exercícios mais adequado e eficaz. Além disso, nas consultas subsequentes pode fazer o acompanhamento, avaliando a evolução da sintomatologia e a perceção das trabalhadoras quanto ao programa de ginástica laboral implementado, realizando ou sugerindo alterações que considere apropriadas.

A formação e informação acerca dos riscos profissionais assume-se como outra das medidas preventivas de maior importância centrada nos trabalhadores (Uva, 2006 citado por Serranheira, 2007). A formação deve ser direcionada a todos os trabalhadores que integram o processo de produção e não só aos que contactam diretamente com os fatores de risco (NIOSH, 1997 citada por Serranheira,

2007). Assim, as formações propostas acerca da temática da prevenção das lesões músculo-esqueléticas estariam direcionadas a todas as funcionárias em estudo, alargando-se para os órgãos de chefia de forma a conseguir sensibilizar toda a população desta indústria têxtil. O Enfermeiro do Trabalho pode contribuir de forma significativa para esta medida preventiva podendo, de forma autónoma ou em parceria com os restantes membros da equipa de SST, planear e implementar ações de formação.

Todas estas intervenções pretendem fazer face aos fatores de risco identificados, no entanto, a sua execução e sucesso só será plausível se existir um trabalho em equipa e se for possível a cooperação entre serviço de segurança e saúde ocupacional, entidade empregadora e trabalhadoras.

6. Conclusão

Todas as atividades profissionais têm riscos inerentes ao exercício das suas funções, os denominados riscos profissionais ou ocupacionais. Estes riscos decorrem da existência de perigos que devem ser precocemente identificados, de forma a serem desenvolvidas medidas de prevenção ou proteção com o objetivo de assegurar-se a segurança e saúde dos trabalhadores. Cabe às entidades empregadoras, através dos seus serviços de SST, realizar essas intervenções, de modo a proporcionar as melhores condições de trabalho. Para o sucesso das medidas implementadas torna-se necessária a colaboração das entidades empregadoras, profissionais de SST e trabalhadores, potenciando um trabalho em equipa.

Tal como refere a APCER (2010, citada pela IGAS, 2018, p. 42):

“Um sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho eficaz pressupõe o compromisso e envolvimento de todas as pessoas que trabalhem para a organização ou sob seu controlo. Esse compromisso deve partir da gestão ao seu mais alto nível, que deve estabelecer a política de segurança e saúde no trabalho da organização, assegurar que o sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho é implementado e que todos os intervenientes saibam «quem faz o quê», «quando» e «como»”.

Os processos de trabalho devem ser concebidos de modo a prevenir acidentes e doenças profissionais. A atitude a adotar por parte das equipas de saúde ocupacional consiste em proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro para os trabalhadores, implementando as modificações necessárias a nível do posto de trabalho para permitir que tal aconteça. Para isso, as suas intervenções passam, primeiro, pela eliminação dos riscos existentes e nunca pela adaptação às condições perigosas (IGAS, 2018).

O estudo desenvolvido com as operadoras do setor têxtil teve como objetivo analisar os riscos de LMERT e fadiga laboral a que estas colaboradoras estão expostas e propor medidas para fazer face aos mesmos. Da análise realizada, identificaram-se como relevantes fatores de risco como o ritmo de trabalho elevado, os movimentos repetitivos, as posturas incorretas e as posturas estáticas prolongadas. A exposição aos fatores de risco de LMERT foi o problema que assumiu maior incidência, tendo os resultados obtidos pela aplicação do Método Rula revelado necessidade de intervenção breve ao nível dos dois postos de trabalho em estudo e a aplicação do Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-esquelética evidenciou a presença de bastante sintomatologia, com diversas trabalhadoras a revelarem queixas físicas relacionadas com o exercício da sua atividade laboral. Através das entrevistas foi possível registar que as trabalhadoras se sentiam “sob pressão” para concluir encomendas, referindo stresse e ansiedade relacionada com estas situações. Desta forma, urge a necessidade de intervir no cenário evidenciado, de modo que esta não se torne num problema futuro que, provavelmente, refletir-se-á nos níveis de fadiga avaliados e lesões músculo-esqueléticas efetivas.

Da comparação realizada ao longo de todo o estudo entre as duas categorias profissionais, costureiras e brunideiras, pôde concluir-se que não existiam diferenças de relevo, uma vez que todos os resultados obtidos traduziam a mesma incidência e necessidade de intervenção. As medidas propostas têm como objetivo minimizar a exposição aos riscos profissionais identificados nesta indústria têxtil, sendo que para o sucesso das mesmas torna-se necessário a colaboração da equipa de saúde e segurança do trabalho, entidade empregadora e trabalhadoras. Para promover a adesão a estas medidas é necessário sensibilizar toda a população envolvente, de modo que identifiquem e reconheçam os benefícios que advêm da implementação das medidas que se propõem.

7. Referências Bibliográficas

- Aires, M. & Neto, H.V. (2018). Risco de lesões músculo-esqueléticas, distresse e fadiga laboral em trabalhadoras/es de uma loja de telecomunicações. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 1, 154-182.
- Almeida, A, Freitas, M., & Neto, H.V. (2019). Análise da sintomatologia e avaliação de risco de LMERT em trabalhadores de uma estação de lavagem manual de automóveis. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 2, 154-173.
- Carmo, H & Ferreira, M. (2008). *Metodologia da Investigação: Guia para Auto-Aprendizagem*. 2ª edição. Lisboa: Universidade Aberta.
- Carvalho, D. & Neto, H.V. (2018). Fadiga, stresse, burnout e estratégias de coping num serviço social de uma IPSS. *International Journal on Working Conditions*, N.º. 15, 113-129.
- Coelho, M. (2009). *Estudo da Frequência de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) em Profissionais de Enfermagem*. Dissertação. Faculdade de Desporto da Universidade de Porto. Retirado de <https://repositorioaberto.up.pt/bitstream/10216/21697/2/39486.pdf>
- DGS (2008). *Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho: Guia de Orientação para a Prevenção*. Retirado de <https://www.dgs.pt/?cr=12830>
- DGS (2018). *Programa Nacional de Saúde Ocupacional*. Retirado de Microsoft Word - 2019_01_25_PNSOC_VERSAO_Atualizada.docx (dgs.pt)
- Diego-Mas, J. A. (2015). Avaliação postural utilizando o método RULA. *Ergonautas*, Universidade Politécnica de Valência. Retirado de <https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php>
- EU-OSHA (2007). Introdução às lesões músculo-esqueléticas. *E-Factsheet*, 71, <https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disorders>
- EU-OSHA (2012). *Riscos Psicossociais e saúde dos trabalhadores*. Retirado <https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/psychosocial-risks-and-workers-health>
- Freitas, L. C. (2011). *Manual de Segurança e Saúde do Trabalho*. 2ª edição, Lisboa: Edições Sílabo.
- Freitas, M. (2022). *Sebenta Pedagógica da UC de Prevenção e Proteção da Saúde e Segurança dos Trabalhadores*. Vila Nova de Gaia: ISLA-IPGT.
- ICN (2018). *Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE)*. Retirado de [icnp-Portuguese_translation.pdf](https://www.icnp-portuguese-translation.pdf)
- IGAS (2018). *Manual de Segurança e Saúde no Trabalho*. Retirado de [Manual_Seguranca_e_saude_no_trabalho.pdf](https://www.igas.gov.pt/pt/pt/Manual_Seguranca_e_saude_no_trabalho.pdf)
- Mcatamney, L. & Corlett, E. N. (1993) RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. *Applied Ergonomics*, V.24, n.º 2, p.91-99
- Monteiro, C., Freitas, M, Tomé, D., & Neto, H. (2020). Risco de LMERT, Fadiga Laboral e Queimadura em Profissionais de Engomagem. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 3, 200-225.

- Moreira, L. (2018). *Trabalhador, colaborador ou recurso? A distância ao poder que uma simples palavra esconde*. Instituto Universitário de Lisboa. Retirado de https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/18391/1/master_luis_martins_moreira.pdf
- Mota, D., Cruz, D., & Pimenta, C. (2005). Fadiga: uma análise do conceito. *Acta Paulista de Enfermagem*. Retirado de <http://www.scielo.br/pdf/ape/v18n3/a09v18n3.pdf>
- Neto, H.V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral, Stresse e Sintomatologia Músculo-Esquelética*. Documento pedagógico. Vila Nova de Gaia: ISLA-IPGT.
- Neto, H.V. (2022). *Sebenta Pedagógica da UC de Prevenção e Proteção da Saúde e Segurança dos Trabalhadores*. Vila Nova de Gaia: ISLA-IPGT.
- Nunes, M. & Neto, H.V. (2021). Fadiga Laboral, Stress e Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho numa área de Ortopédica Hospitalar. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 4, 99-121.
- OIT (2015). Proteção dos trabalhadores num mundo de trabalho em transformação. *Relatório IV. Conferência Internacional do Trabalho*, 104ª sessão. Retirado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_709440.pdf
- OMS (1986). *Carta de Ottawa*. Retirado de <https://paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf>
- Rêgo, C., Freitas, M., & Tomé, D. (2020). Avaliação do Risco de LMERT, Stresse e Fadiga Laboral em postos de trabalho administrativos. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 3, 84-109.
- República Portuguesa (2009). Lei nº102/2009, de 10 de setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. *Diário da República*. 1.ª série, N.º 176. Retirado de <https://files.dre.pt/1s/2009/09/17600/0616706192.pdf>
- República Portuguesa (2018). Regulamento n.º372/2018: Regulamento da competência acrescida diferenciada em Enfermagem do Trabalho. *Diário da República*, 2.ª Série, N.º 114, Retirado de https://www.ordemenfermeiros.pt/media/9276/regulamento-n%C2%BA-372_2018-regulamento-da-compet%C3%A2ncia-acrescida-diferenciada-em-enfermagem-do-trabalho.pdf
- Santos, C. & Neto, H.V. (2019). Fadiga e LMERT em condutores de empilhadores como vazadores de liga. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 2, 1-20.
- Serranheira, F. M. (2007). *Lesões Músculo-Esqueléticas Ligadas ao Trabalho: que métodos de avaliação do risco?*. Universidade Nova de Lisboa. Retirado de https://run.unl.pt/bitstream/10362/2735/1/Florentino_Serranheira_-_Tese_Doutoramento_total_2007.pdf
- Silva, D. A. (2020). *A Importância da Ginástica Laboral na Qualidade de Vida do Trabalhador: Uma Revisão Bibliográfica*. Universidade Estadual da Paraíba. Campina Grande. Retirado de <https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22393>
- Tomé, D., Freitas, M., & Neto, H.V. (2018). Risco de Lesões Músculo-Esqueléticas, Stresse e Fadiga Laboral em Montadores Ajustadores de Máquinas. *TMQ - Techniques, Methodologies and Quality*, 131-157.
- UGT (2017). *Guia Temático de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho – Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção*. Retirado de <http://www.ugt.pt>